

BURNOUT E SUAS IMPLICAÇÕES COM FOCO NA ÁREA DA SAÚDE: ESTUDANTES E PROFISSIONAIS

[Medicina, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 16/12/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10395688

Higor Mateus Domingues¹

Laís Moreira Borges Araújo²

Juliana Lilis da Silva³

Natália de Fátima Gonçalves Amâncio⁴

Resumo: A síndrome de Burnout (SB) é uma condição clínica que merece atenção e é cada vez mais recorrente tanto no ambiente de trabalho como no ambiente educacional, sendo amplamente observada na área da saúde. Ela é caracterizada por exaustão emocional, despersonalização e diminuição da realização pessoal, em resposta às fontes crônicas de estresse. O objetivo do estudo é verificar os impactos do “Burnout”, o qual resulta do estresse no local de trabalho e apresenta consequências prejudiciais ao bem-estar físico e mental do indivíduo. Além disso, a análise desses impactos é imprescindível, tendo em vista sua elevada prevalência em diferentes profissões, sobretudo em profissionais da área da saúde, o que reflete na redução da qualidade da prestação do serviço ou atendimento. O presente estudo consiste de uma revisão exploratória integrativa de literatura, realizou-se um levantamento bibliográfico por meio de buscas eletrônicas nas seguintes bases de dados: Google Scholar;

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Scintif Eletronic Library Online (SciELO), National Library of Medicine (PubMed) and Scholar Google. Conclui-se que grande parte dos profissionais que desenvolvem a síndrome exercem muitas relações interpessoais durante o período de trabalho e isso é fator preponderante para o desgaste físico e mental desses indivíduos, por exemplo, a profissão de enfermeiro profissional da saúde atuante em hospitais apresenta relevância na expressividade da SB, devido as dificuldades encontradas na profissão, como precárias condições de trabalho e também por estarem em um ambiente estressante. Assim, por meio do estudo apresentado que mesmo com uma extensa quantidade de materiais bibliográficos e artigos científicos publicados sobre a Síndrome Burnout, ainda sim, existem divergências teóricas sobre a temática que geram inconformidades entre diversos autores acerca do diagnóstico que não possui uma exatidão.

Palavras-chaves: Síndrome de Burnout. Estresse. Exaustão emocional.

Abstract: Burnout syndrome (BS) is a clinical condition that deserves attention and is increasingly recurrent both in the workplace and in the educational environment, being widely observed in the healthcare area. It is characterized by emotional exhaustion, depersonalization and decreased personal fulfillment in response to chronic sources of stress. The objective of the study is to verify the impacts of “Burnout”, which results from stress in the workplace and has harmful consequences for the individual’s physical and mental well-being. Furthermore, the analysis of these impacts is essential, given their high prevalence in different professions, especially in health professionals, which results in a reduction in the quality of service provision or care. The present study consists of an integrative exploratory literature review, a bibliographic survey was carried out through electronic searches in the following databases: Google Scholar; Virtual Health Library (VHL), Scintif Electronic Library Online (SciELO), National Library of Medicine (PubMed) and Scholar Google. It is concluded that most professionals who develop the syndrome have many interpersonal relationships during their work period and this is a major

factor in the physical and mental exhaustion of these individuals. For example, the teaching profession is relevant in the expressiveness of BS, due to the difficulties encountered in the profession, such as precarious working conditions and also because they are in a stressful environment. Thus, through the study presented, even with an extensive amount of bibliographic materials and scientific articles published on Burnout Syndrome, there are still theoretical divergences on the topic that generate disagreements between different authors.

Keywords: Burnout Syndrome. Stress. Emotional exhaustion.

1. INTRODUÇÃO

A Síndrome de Burnout (SB) é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma síndrome que deriva do stress crônico no local de trabalho a qual está relacionada à níveis elevados de cansaço físico, emocional e psicológico (REIS et al., 2022), podendo estar associada à elevados níveis de irritabilidade e ansiedade, bem como a manifestações físicas, como mialgia e cefaleia (OLIVEIRA; HASSE; TEIXEIRA, 2021). Entretanto, conforme a 11ª Revisão da Classificação Internacional de Doenças (ICD11), da OMS, a SB não é classificada como uma doença, mas sim como um fator que influencia o estado de saúde do indivíduo (DUARTE et al., 2022).

O termo “Burnout” foi desenvolvido em 1974 nos Estados Unidos, por meio de observações realizadas pelo médico Herbert J. Freudenberger em uma clínica de reabilitação de dependentes químicos em Nova York, onde acompanhou o processo de desgaste de trabalhadores até a apresentação de sintomas deletérios físicos e psíquicos que caracterizam a exaustão. Freudenberger notou perdas progressivas de energia, ansiedade, depressão e desmotivação com o trabalho (FERREIRA e PEZUK, 2021).

O Burnout é dividido em três dimensões: “Burnout Pessoal”, “Burnout relacionado com o trabalho” e “Burnout relacionado com o Cliente”

(CALAINHO et al., 2022; REIS et al., 2022). Além disso, há três aspectos principais associados à síndrome: exaustão emocional, despersonalização e baixa realização pessoal. O aspecto da exaustão está relacionado à perda de recursos emocionais, a despersonalização faz alusão sensação de desligamento do próprio corpo ou processos mentais, e a baixa realização pessoal se refere à tendência do indivíduo de se auto avaliar de forma negativa (OLIVEIRA; HASSE; TEIXEIRA, 2021).

O esgotamento profissional resultante da sobrecarga tem impactos diretos na saúde física e mental dos profissionais, sobretudo os profissionais da área da saúde, os quais são expostos a um conjunto de exigências muitas vezes imprevisíveis e difíceis de controlar ou alterar. Além disso, a sobrecarga que resulta desse conjunto de exigências pode repercutir na qualidade do atendimento ou serviço, visto que níveis elevados de Burnout refletem em uma redução da produtividade aumentando a probabilidade de erros, reduzindo a satisfação profissional e o comprometimento (DUARTE et al., 2022).

Entre os profissionais de saúde da atenção primária a prevalência de ocorrência de Burnout foi considerada alta, os resultados mostram que 17,55% na população estudada apresenta SB. Sendo que, cerca de 61% apresentaram baixa realização profissional, aproximadamente 44% sintomas de exaustão emocional e 9,7% sintomas acentuados de despersonalização. Logo, é perceptível a necessidade de estratégias para enfrentar e prevenir essa síndrome, tendo em vista que ela causa fragilidade e vulnerabilidade física e mental, o que compromete a qualidade de vida e do serviço oferecido aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) (PONTE, 2020).

Diante do exposto, o presente estudo visa verificar os impactos do "Burnout", o qual resulta do estresse no local de trabalho e apresenta consequências prejudiciais ao bem-estar físico e mental do indivíduo. Além disso, a análise desses impactos é imprescindível, tendo em vista sua elevada prevalência em diferentes profissões, sobretudo em

profissionais da área da saúde, o que reflete na redução da qualidade da prestação do serviço ou atendimento.

2. METODOLOGIA

O presente estudo consiste de uma revisão exploratória integrativa de literatura. A revisão integrativa foi realizada em seis etapas: 1) identificação do tema e seleção da questão norteadora da pesquisa; 2) estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos e busca na literatura; 3) definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados; 4) categorização dos estudos; 5) avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa e interpretação e 6) apresentação da revisão.

Na etapa inicial, para definição da questão de pesquisa utilizou-se da estratégia PICO (Acrônimo para *Patient, Intervention, Comparison e Outcome*). Assim, definiu-se a seguinte questão central que orientou o estudo: “Como o Burnout afeta as diferentes profissões?” Nela, observa-se o P: profissionais de diferentes profissões; I: Burnout; C: diferentes profissões; O: efeitos do Burnout.

Para responder a esta pergunta, foi realizada a busca de artigos envolvendo o desfecho pretendido utilizando as terminologias cadastradas nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCs) criados pela Biblioteca Virtual em Saúde desenvolvido a partir do *Medical Subject Headings da U.S. National Library of Medicine*, que permite o uso da terminologia comum em português, inglês e espanhol. Os descritores utilizados foram: “Burnout”, “profissionais da saúde”, “health professionals”, “profissionais da educação”. Para o cruzamento das palavras chaves utilizou-se os operadores booleanos “and”, “or” “not”.

Realizou-se um levantamento bibliográfico por meio de buscas eletrônicas nas seguintes bases de dados: Google Scholar; Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), *Scientif Eletronic Library Online (SciELO)*, *National Library of Medicine (PubMed)* and *Scholar Google*.

A busca foi realizada no mês de outubro de 2023. Como critérios de inclusão, limitou-se a artigos escritos em todos os idiomas, publicados nos últimos cinco anos (2019 a 2023), que abordassem o tema pesquisado e que estivessem disponíveis eletronicamente em seu formato integral, foram excluídos os artigos em que o título e resumo não estivessem relacionados ao tema de pesquisa e pesquisas que não tivessem metodologia bem clara.

Após a etapa de levantamento das publicações, encontrou-se 32 artigos, dos quais foram realizados a leitura do título e resumo das publicações considerando o critério de inclusão e exclusão definidos. Em seguida, realizou a leitura na íntegra das publicações, atentando-se novamente aos critérios de inclusão e exclusão, sendo que 9 artigos não foram utilizados devido aos critérios de exclusão. Foram selecionados 23 artigos para análise final e construção da revisão.

Posteriormente a seleção dos artigos, realizou um fichamento das obras selecionadas afim de selecionar a coleta e análise dos dados. Os dados coletados foram disponibilizados em um quadro, possibilitando ao leitor a avaliação da aplicabilidade da revisão integrativa elaborada, de forma a atingir o objetivo desse método.

A **Figura 1** demonstra o processo de seleção dos artigos por meio das palavras-chaves de busca e da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão citados na metodologia. O fluxograma leva em consideração os critérios elencados pela estratégia PRISMA.

Figura 1 – Fluxograma da busca e inclusão dos artigos

Fonte: Duarte et al., 2022

3. RESULTADOS

A **Tabela 1** sintetiza os principais artigos que foram utilizados na presente revisão de literatura, contendo informações relevantes sobre os mesmos, como os autores do estudo, o ano de publicação, o título e os achados relevantes.

Tabela 1- Principais artigos utilizados na revisão de literatura

Autor: Ano	Título	Achados principais
------------	--------	--------------------

Marques, et al., 2018 Sousa, 2018	O efeito da profissão no burnout em funcionários hospitalares Síndrome de Burnout: um estudo comparativo entre profissionais de saúde e outros profissionais	Exaustão emocional, ↑ uso de ansiolíticos e antidepressivos, funcionários de diferentes ocupações. Despersonalização, realização pessoal baixa, exaustão emocional, evolução sequencial e progressiva.
Guimarães, 2019 Jarruche e Mucci, 2021	As doenças mentais que afetam o(a) professor(a): síndrome de burnout, o estresse e a depressão Síndrome de burnout em profissionais da saúde: revisão integrativa	Estresse ocupacional, falta de apoio, desilusão, desencantamento, falta de suporte, sofrimento. ↑ ocorrência em enfermeiros, necessidade de pesquisas, esgotamento profissional, não realização pessoal.
Moura, et al., 2021	Síndrome de Burnout em acadêmicos de medicina: uma revisão de literatura.	O processo individual, progressivo e cumulativo. Fisiopatologia relacionada à estimulação crônica do sistema nervoso simpático. ↑ níveis de estresse, ↑ ansiedade e ↑ burnout. Exaustão emocional, irritabilidade, dificuldade para dormir e despersonalização.
Celidório et al, 2021	Síndrome de burnout.	Implicações físicas e mentais. Desequilíbrio da homeostase.

		Síndrome crônica.
Patrício et al., 2021	Dimensões de burnout como preditoras da tensão emocional e depressão em profissionais de enfermagem em um contexto hospitalar	Depressão, ansiedade, extensas horas de trabalho, descontentamento com a vida. Insônia ou hipersonia.
Oliveira et al., 2021 Medeiros e Caldeira, 2021 Borges et al., 2021 Caixeta et al., 2021 Rico e Bunge, 2021	Fluxo do esgotamento: interrogando o processo de produção do tempo/ cansaço no internato médico Saúde mental de acadêmicos de medicina: estudo longitudinal Fatores de risco para a síndrome de burnout em profissionais da saúde durante a pandemia de COVID-19 A síndrome de Burnout entre as profissões e suas consequências Stress and burnout in psychology doctoral students.	Cansaço extremo, privação do sono, estresse, saúde mental afetada, sobrecarga de atividades. ↑ suicídio. Presença de transtornos mentais comuns, comportamento ao longo do curso, rotina exaustiva. Depressão, ansiedade. Estresse do ambiente hospitalar, gerador de problemas psicológicos, preocupação, pressão do trabalho. Depressão Desgaste físico e mental, processo multidimensional. Fadigas, distúrbios do sono, dores diversas. Sentimento de alienação e alterações de memória. ↑ estudantes de pós-graduação, evitar o burnout para garantir

		qualidade de vida. Competição entre alunos.
Silva et al., 2021 Campos et al., 2022 Calainho et al., 2022	Carga psicossocial e Síndrome de Burnout em profissionais de saúde no combate à pandemia de COVID-19 Síndrome do impostor e sua associação com depressão e burnout entre estudantes de medicina Burnout no ensino superior: um estudo exploratório.	Prevalência enfermeiras pediátricas, escassez de equipamentos de biossegurança, gestão inadequada dos serviços. Grande demanda física e mental Uso de antidepressivos e ansiolíticos, ↑ incidência em pessoas sedentárias, associação entre descrença e exaustão emocional. Docentes. Fatores de estresse: críticas e volume de trabalho
Palma, 2022.	Incidência da síndrome de burnout e sua relação com excesso de peso, estilo de vida sedentário e hipertensão.	Disfunção do sistema nervoso simpático, prejuízo no desempenho do trabalho, ↑ do absentismo.
Hodkinson et al., 2022	Associations of physician burnout with career engagement and quality of patient care: systematic review and meta-analysis.	Esgotamento está a atingir níveis epidemiológicos globais. Interferência no atendimento aos pacientes. Desistência da carreira de medicina.

Gondin et al., 2022.	Síndrome de burnout em universitários da área da saúde.	↑ níveis de despersonalização, desenvolvimento burnout, exaustão emocional, infelicidade
Reis et al., 2022	Avaliação do risco biopsicossocial dos trabalhadores em ambiente hospitalar.	Ansiedade, Depressão, Stress, Saúde Ocupacional, Medicina do Trabalho. Sobrecarga, irritabilidade e agitação.
Duarte et al., 2022	Síndrome do burnout em médicos: uma revisão bibliográfica.	Realidade presente na sociedade, ↑ na classe médica, sobretudo pós COVID-19

Fonte: Autoria Própria, 2023

4. DISCUSSÃO

A Síndrome de Burnout (SB) como visto pela revisão bibliográfica feita acima, é cada vez mais recorrente no mundo e é visível que ela acometa os estudantes e também os profissionais das mais diferentes áreas. Para podermos fazer um enquadramento teórico, essa síndrome deve ser caracterizada como um dos principais exemplos de distúrbio laboral, sendo resultado de uma exposição prolongada a estresses emocionais e interpessoais crônicos no estudo e no trabalho (Calainho *et. al*, 2022).

O desenvolvimento da referida síndrome pode ocorrer por um processo lento, gradativo e, muitas vezes, imperceptível pelo indivíduo acometido, conseqüentemente, para a percepção pode levar meses ou anos para ser corretamente diagnosticado por profissionais da saúde. (Campos, *et.al*, 2022). Isso ocorre, devido aos seus diferentes sintomas, por exemplo, físicos, cognitivos, comportamentais e emocionais e, em suma, é bastante confundido com depressão (Medeiros, *et.al*, 2021)

Inicialmente faz-se necessário discorrer sobre o diagnóstico, compreendendo como ele é feito. A principal ferramenta de diagnóstico para detectar a SB, é a Pesquisa Geral do Inventário de Burnout Maslach, desenvolvido por Schaufeli em 1986, sendo estruturada em 15 itens. Avalia três dimensões: a) exaustão (itens: 1, 2, 3, 4, 6); b) cinismo (itens: 8,9,13 e 14); c) eficácia profissional (itens: 5,7,10,11,12,15). Constitui uma ferramenta importante que pode ser aplicada a qualquer tipo de situação laboral, independentemente das atividades realizadas (Esteve *et al.*, 2007 *apud* Palma, 2022).

Por meio das três dimensões mencionadas para detectar um diagnóstico para a síndrome acabam resultando em um declínio na saúde do indivíduo, podendo acarretar outros transtornos como ansiedade, depressão e redução no desempenho ocupacional (Patrício, *et al.* 2021). Assim, a síndrome afeta primordialmente o desempenho ocupacional, quando se trata de profissionais da saúde acometidos isso pode levar à menor satisfação e qualidade de atendimento, conseqüentemente, comprometer a segurança do paciente. (Silva, *et al.*, 2021).

A partir dessa análise, devemos observar que o burnout pode acometer tantos profissionais como estudantes. É importante salientar que os estudantes serão futuros profissionais, então para descrever o burnout nas profissões é indispensável que essa análise perpassasse por essa etapa.

Em um primeiro plano, é necessário analisar que o meio acadêmico, principalmente na graduação de medicina, existe uma grande pressão para mostrar-se um bom profissional para família e amigos. (Marques, *et al.*, 2018) Assim, devido a essa alta necessidade de produtividade faz com que esses estudantes sejam acometidos por essa patologia (Moura *et al.*, 2021).

Ao analisar que os estudantes em geral são constantemente submetidos a estresses, principalmente os da área da saúde. (Reis, *et al.* 2022) Isso se dá pois além deles possuírem uma grande curricular extensa, eles

também passam por situações desgastantes no dia a dia, por exemplo o contato constante com pacientes graves. (Duarte, *et al.*, 2022)

É possível notar sintomas como despersonalização, dificuldade na realização profissional e exaustão, em estudantes de psicologia, enfermagem, medicina dentre outros (Gondin *et al.*, 2022).

Nesse sentido, a exaustão emocional é caracterizada pelos sentimentos de estar plenamente sobrecarregado e exaurido de seus recursos físicos e emocionais, levando ao esgotamento de energia para investir nas situações que se apresentam no trabalho, devido ao acúmulo de responsabilidades determinantes impostas (Celidorio, *et al.*, 2021). Na medida em que a exaustão emocional se agrava, a despersonalização ou cinismo podem ser evidenciados, os quais são caracterizados por uma postura distante ou indiferente do indivíduo em relação ao trabalho, aos colegas e aos pacientes. (Guimarães, 2019).

Nesse viés, a despersonalização é considerada uma resposta à exaustão emocional, constituindo-se como estratégia de enfrentamento do indivíduo diante do estresse crônico (Jerruche, Mucci, 2021). A despersonalização surge como um mecanismo defensivo face ao mal-estar que os indivíduos sentem em relação às pessoas a quem se destina no seu trabalho, ocasiona uma reduzida realização pessoal e a pessoa passa a se sentir sempre exausto (Oliveira, *et al.* 2021)

Verifica-se que a SB acometeu vários profissionais destacando para os da saúde no período da pandemia do COVID-19, que gerou preocupação com a saúde mental da sociedade, especialmente a dos profissionais de saúde que estavam na linha de frente no combate da pandemia. A SB se agravou nesse contexto, uma vez que a jornada extenuante de trabalho ocasionada pelo novo coronavírus cresceu de maneira desorganizada. A sobrecarga de trabalho ocasionou perturbações psicológicas e sociais (Borges *et al.*, 2021).

Acerca da sobrecarga de trabalho, essa é acionada quando a responsabilidade de forma excessiva é imposta ao indivíduo, por meio de ações conflituosas, que conseqüentemente pode demandar demasiadamente de seus recursos cognitivos e emocionais.

Ocasionalmente, as responsabilidades dos profissionais de saúde são consideradas fontes de estresse ocupacional, na medida em que estes são responsáveis por vidas humanas e suas ações causam impacto significativo na vida de pacientes e familiares. (Souza, 2018).

Além disso, devemos destacar questões como o sobrepeso e a obesidade como complicações para a SB. As conseqüências do sobrepeso e da obesidade no indivíduo envolvem disfunção do sistema nervoso simpático, diminuição da concentração de cortisol, depressão da resposta imune e da carga algostática, síndrome metabólica e aumento do risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, bem como distúrbios psiquiátricos graves como a SB e dependência de drogas. Então ela deve ser abordada e tratada precocemente, para prevenir conseqüências em múltiplos dispositivos e sistemas do indivíduo, bem como para evitar efeitos deletérios na produtividade das organizações (Palma, 2022).

Ademais, é necessário que a BP também seja analisada em outras profissões além das da área da saúde. É notório que grande parte dos profissionais que desenvolvem a síndrome exercem muitas relações interpessoais durante o período de trabalho e isso é fator preponderante para o desgaste físico e mental desses indivíduos. Por exemplo, a profissão de docente apresenta relevância na expressividade da SB, devido as dificuldades encontradas na profissão, como precárias condições de trabalho e também por estarem em um ambiente estressante, na maioria das vezes. Além disso, policiais militares que sempre desempenham delicados trabalhos, colocando suas vidas em risco também são bastante acometidos pela BP (Caixeta *et al.*, 2021).

Diante do exposto, quando se trata da Síndrome Burnout é necessário considerar em primeiro plano tanto a prevenção e intervenção,

subdivididas entre individual e organizacional. (Rico, *et al.* 2021). Assim, considera-se a necessidade de conscientização sobre a síndrome para promover e implementar intervenções, a fim de modificar as condições de trabalho e visão dos seus profissionais diante de suas funções laborais (Silva, *et al.* 2021).

Assim, os profissionais que atuam na área da saúde, desde médicos a enfermeiros de um modo geral são bastante acometidos pela síndrome, justamente por lidarem com um público que requer uma série de cuidados inerentes à vida, isso gera uma carga de responsabilidades sem paradigmas, além de estarem submetidos à uma jornada de trabalho extremamente cansativa. Isso evidencia, a necessidade de valorização sem nível hierárquico dada a esses profissionais da saúde. (Hodkinson, *et.al.* 2022).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se por meio do estudo apresentado que mesmo com uma extensa quantidade de materiais bibliográficos e artigos científicos publicados sobre a Síndrome Burnout, ainda sim, existem divergências teóricas sobre a temática que geram inconformidades entre diversos autores. Uma das principais inconformidades literárias vislumbradas sobre o assunto é referente a falta de exatidão dos critérios diagnósticos da referida síndrome e, isto ocasiona, diversas reprises de informações inverídicas e comparações infundadas, refletindo na aplicabilidade prática do estudo.

Assim, mesmo com todas as divergências que permeiam o assunto, o objetivo geral da presente pesquisa foi alcançado, que se refere a identificação dos impactos do “Burnout”, este o qual resulta do estresse no local de trabalho e apresenta consequências prejudiciais ao bem-estar físico e mental dos indivíduos, dentre os principais resultados apresentados no decorrer do artigo. Classifica-se em uma maior frequência os apontamentos relacionados à exaustão emocional, estresse

ocupacional, falta de apoio, desilusão, desencantamento, falta de suporte, sofrimento e a evolução sequencial e progressiva.

Os impactos da SB em profissionais da área da saúde, reflete na redução da qualidade da prestação do serviço ou atendimento, uma vez que a presença de profissionais com SB atuantes no mercado de trabalho gera prejuízos não só para sua saúde física e mental, mas também para as o ambiente profissional na qual estão inseridos. Aplica-se o caso, aos enfermeiros que na atualizada devido ao regime de trabalho e, conseqüentemente, cada vez mais vem apresentando sintomas, por exemplo, esgotamento profissional, não realização pessoal, estresse ocupacional e a falta de apoio.

A Síndrome Burnout com base nos resultados recolhidos pode acometer diversas áreas profissionais e trabalhistas, ocasionalmente, nenhuma profissão está totalmente livre do acometimento por essa enfermidade, fato que demanda atenção e cuidado com o trabalhador.

Assim, por intermédio do estudo, objetiva-se que o exposto artigo possa contribuir para atualizar a literatura disponível sobre a Síndrome Burnout e facilitar a necessária compreensão dos vieses que envolvem seu desencadeamento nos profissionais, alertando a importância de avaliar intervenções preventivas, uma vez que sua incidência tem se mostrado crescente e isso é preocupante.

6. REFERÊNCIAS

BORGES, F. E. S. et al. Fatores de risco para a Síndrome de Burnout em profissionais da saúde durante a pandemia de COVID-19. **Revista Enfermagem Atual In Derme**, v. 95, n. 33. 2021.

CAIXETA, N. C. et al. A síndrome de Burnout entre as profissões e suas consequências/Burnout syndrome between professions and their consequences. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 1, p. 593–610. 2021.

CALAINHO, P. et al. Burnout no ensino superior: Um estudo exploratório. **Fórum Sociológico**, n. 41, p. 47-59, 2022.

CAMPOS, C. C et al. Síndrome do impostor e sua associação com depressão e burnout entre estudantes de medicina. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 46, n. 2, 2022.

CELIDORIO, E. S et al. Síndrome de burnout. **Repositório Institucional do Conhecimento do Centro Paula Souza**. Ed. 110. 2021. Disponível em: <<https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/8749>>.

DUARTE, A. et al. Síndrome do Burnout em Médicos: uma Revisão Bibliográfica. **Revista Portuguesa de Saúde Ocupacional**, v. 14, p. esub0359, 2022.

FERREIRA, E. C.; PEZUK, J. A. Síndrome de Burnout: um olhar para o esgotamento profissional do docente universitário. **Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior (Campinas)**, v. 26, n. 2, p. 483-502, 2021.

GONDIN, J. et al. BURNOUT SYNDROME AMONG UNIVERSITY STUDENTS IN THE HEALTH AREA. **Psicologia, Saúde & Doença**, v. 23, n. 03, p. 787–795, nov. 2022.

GUIMARÃES, L. As doenças mentais que afetam o professor (a): Síndrome de Burnout, o estresse e a depressão. **Revista científica do centro de ensino superior Almeida Rodrigues**, nº 7, 2019.

HODKINSON, A. et al. Associations of physician burnout with career engagement and quality of patient care: systematic review and meta-analysis. **Bmj**, v. 378, p. e070442, 14 set. 2022.

JARRUCHE, L. T.; MUCCI, S. Síndrome de burnout em profissionais da saúde: revisão integrativa. **Revista Bioética**, v. 29, p. 162–173, 26 abr. 2021

MARQUES, M. M. et al. The effect of profession on burnout in hospital staff. **Occupational medicine**, v. 68, n. 3, p. 207–210, 13 mar. 2018.

MEDEIROS, M. R. B; CALDEIRA, A. P. C. Saúde mental de acadêmicos de medicina: estudo longitudinal. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 45, n. 3, 2021.

MOURA, R. S. et al. Síndrome de Burnout em acadêmicos de medicina: uma revisão de literatura. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 13, n. 11, p. e9205, 27 nov. 2021.

OLIVEIRA, S. M. D.; HASSE, M.; TEIXEIRA, F. B. Fluxo do esgotamento: interrogando o processo de produção do tempo/cansaço no internato médico. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 45, 2021.

REIS, M. et al. Avaliação do Risco Biopsicossocial dos Trabalhadores em Ambiente Hospitalar. **Revista Portuguesa de Saúde Ocupacional**, v. 14, p. e0361, 2022.

RICO, Y.; BUNGE, E. L. Stress and burnout in psychology doctoral students. **Psychology, Health & Medicine**, p. 1–7, 27 out. 2020.

SILVA, R.R et al. Carga psicossocial e síndrome de burnout em profissionais de saúde no combate a pandemia de COVID-19. **Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental**, v. 13, p. 1640-1646, 2021.

SOUSA, B. T. F. **Síndrome de Burnout: um estudo comparativo entre profissionais de saúde e outros profissionais**. Disponível em: <<https://repositorio.uac.pt/handle/10400.3/5219>>. Acesso em: 13 set. 2023.

PALMA, G et al. Síndrome de Burnout nos trabalhadores de saúde: uma revisão bibliográfica. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 6, n. 5, p. 25770-25776, 2022.

PATRÍCIO, D.F et al. Dimensões de burnout como preditoras da tensão emocional e depressão em profissionais de enfermagem em um contexto hospitalar. **Cadernos Saúde Coletiva**, 2021. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/cadsc/a/?lang=pt>>.

PAULA, A et. al. **Síndrome de Burnout e a Depressão no Contexto da Saúde Ocupacional**. [s.l: s.n.]. Disponível em: <<https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/19388/2/Tesefinal.pdf>>.

PONTE, J. C. **Estudo da Síndrome de Burnout em profissionais de saúde da atenção primária**. Universidade Estadual de campinas. 2020. Disponível em: <https://repositorio.unicamp.br/Busca/Download?codigoArquivo=478549>

Higor Mateus Domingues – Discente do curso de Medicina do Centro
Universitário de Patos de Minas -UNIPAM.¹

Laís Moreira Borges Araújo – Docente do Centro Universitário de Patos de
Minas -UNIPAM.²

Juliana Lilis da Silva – Discente do curso de Medicina do Centro
Universitário de Patos de Minas -UNIPAM.³

Natália de Fátima Gonçalves Amâncio – Discente do curso de Medicina do
Centro Universitário de Patos de Minas -UNIPAM.⁴

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica
Multidisciplinar Indexada de

Contato

Queremos te
ouvir.
WhatsApp RJ:

Conselho
Editorial

Editores
Fundadores:

Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

